

Laboratórna Diagnostika, XXX, 2, 2025: 47–48

ÚLOHA BIOMARKEROV V MANAŽMENTE AKÚTNEHO KORONÁRNEHO SYNDRÓMU

THE ROLE OF BIOMARKERS IN THE MANAGEMENT OF ACUTE CORONARY SYNDROME

Miroslav Slanina

Kardiocentrum, Fakultná nemocnica J.A.Reimana Prešov

slaninamir@gmail.com

SÚHRN

V našej práci sme sa pokúsili v krátkosti charakterizovať akútne koronárny syndróm a jeho jednotlivé formy ako sú definované v ostatných smerniciach Európskej kardiologickej spoločnosti z roku 2023. Základné prvky v manažmente tohto syndrómu, predovšetkým v jeho správnej diagnostike, tvoria klinický obraz pacienta, pomocné vyšetrenia, predovšetkým elektrokardiografické vyšetrenie, echokardiografia a koronárna angiografia. V tejto súvislosti sme sa vo zvýšenej miere venovali významu včasného vyšetrenia kardiálnych biomarkerov, predovšetkým kardiálnych troponínov, porovnali sme špecifiká vysoko senzitívneho troponínu T a I pri stanovení diagnózy jednotlivých foriem akútneho koronárneho syndrómu, kde predstavujú neoddeliteľnú súčasť správneho diagnostického procesu. Zároveň hrajú dôležitú rolu v diferenciálno-diagnostickom procese odlíšenia akútneho koronárneho syndrómu od iných, predovšetkým akútnych ochorení srdcového svalu a perikardu.

Úvod

Kardiálne biomarkery, predovšetkým kardiálne troponíny a nátriuretické peptidy tvoria v súčasnosti neodmysliteľnú súčasť v diagnostike, diferenciálnej diagnostike

a v manažmente rozličných foriem akútneho koronárneho syndrómu, ale aj iných ochorení srdca a ciev. Dnes uprednostňujeme predovšetkým vysoko senzitivne stanovenie týchto markerov, ktoré je charakterizované vysokou senzitivitou a **presnosťou**, spojenou s včasnou diagnostikou týchto ochorení.

Metóda

Použili sme prehľad dostupnej európskej a svetovej literatúry, ktorá skúma dôležitosť a význam kardiálnych biomarkerov v diagnostickom a terapeutickom procese pri manažovaní akútneho koronárneho syndrómu a taktiež niektoré naše vlastné pozorovania a skúsenosti.

Ciele

Naším cieľom bolo poukázať na stále väčšiu významnosť novších diagnostických procesov, predovšetkým biochemických vyšetrení u pacientov s akútnym koronárnym syndrómom.

Výsledky

Na základe dostupných výsledkov rozličných klinických, klinicko-biochemických štúdií, registrov, ako aj vlastných pozorovaní sme zistili, že vyšetrenie kardiálnych biomarkerov **má nesmiernu dôležitosť v diagnostike jednotlivých foriem akútneho koronárneho syndrómu**

a tvorí neoddeliteľnú súčasť ostatných pomocných vyšetrení a klinického obrazu pacientov s touto diagnózou.

Záver

Kardiálne biomarkery, predovšetkým ich vysoko senzitivne stanovenie u pacientov s akútnym koronárnym syndrómom je dnes už rutinným vyšetrením v diagnostickom procese a spolu s ostatnými vyšetreniami pomáha k včasnému stanoveniu diagnózy a včasnému nasadeniu účinnej liečby, tak medikamentóznej ako aj intervenčnej. Navyše, dovoľuje nám sledovať účinnosť nasadenej liečby v priebehu času a takisto má veľký prognostický význam pre ďalší priebeh a prípadné následné kardiovaskulárne udalosti a komplikácie.

Kľúčové slová: akútny koronárny syndróm; kardiálne biomarkery; troponín T; troponín I

ABSTRACT

In our presentation we tried to characterize acute coronary syndrome and each of its forms according to definitions in guidelines 2023 of European Society of Cardiology. The mainstay of the management of this syndrome, predominantly in its accurate diagnosis represents patient's clinical picture, examinations like electrocardiography, echocardiography and coronary angiography. In connection with this, we have focused on significance of cardiac biomarkers, especially on cardiac troponins, we compared the specifics of high sensitive troponin T and troponin I in the process of assessment of the diagnosis of various forms of acute coronary syndrome, in which they represent undetachable part. Simultaneously they play important role in differential diagnostic process regarding other pathological involvements of heart muscle and the pericard.

Introduction

Cardiac biomarkers, especially cardiac troponins and natriuretic peptides create an organic compound of diagnosis, differentiation and management of various forms of acute coronary syndrome and other cardiovascular diseases. Nowadays we prefer predominantly high sensitive determination of these markers, which is connected with high sensitivity, accuracy and early diagnosis.

Methods

We used the accessible european and world surveys of literature dealing with this issue regarding importance and significance of cardiac biomarkers in diagnostic process and management of acute coronary syndrome, as well as our own observation and experience.

Aim

Our aim was to point on increasing importance of newer diagnostic tools, including biochemistry examinations in patients with acute coronary syndrome.

Results

Based on the results of several clinical, clinical-biochemistry trials, registers, as well as our own observations we can confirm that examination of cardiac biomarkers is of immense importance in the process of diagnosis of acute coronary syndrome and is organic component of other laboratory and imaging examinations.

Conclusion

Cardiac biomarkers, especially their high-sensitive determination in patients with acute coronary syndrome represents in present routine examination in the diagnostic process increases early diagnosis and efficient conservative and invasive treatment. Furthermore it enables monitoring of efficiency of applied therapy and prognosis as well.

Key words: acute coronary syndrome; cardiac biomarkers; troponin T; troponin I

REFERENCES

1. Sandoval Y et al. High Sensitive Cardiac Troponin and the 2021 AHA/ACC/ASE/CHEST/ Guidelines for the Evaluation and Diagnosis of Acute Chest Pain. Circulation 2022.
2. Strandkjaer N et al. Influence of Macrotroponin on the 99th Percentile Threshold in 2 High-Sensitivity Cardiac Troponin Assays. Clinical Chemistry 2025.
3. Sandoval Y et Jaffe AS. The Evolving Role of Cardiac Troponin: From Acute to Chronic Coronary Syndromes. JACC 2023.